

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

BUILDING A MACHINE LEARNING MODEL TO PREDICT THE VALUE OF REAL ESTATE

ИВАНОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА,

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

СОЛОВЬЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ,

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

IVANOVA VICTORIA YURYEVNA,

National Research Nuclear University "MEPhI".

SOLOVYEV DMITRY OLEGOVICH,

National Research Nuclear University "MEPhI".

В данной статье рассматривается процесс построения модели машинного обучения для предсказания стоимости недвижимости. Проведен сравнительный анализ различных методов, таких как линейная регрессия, случайный лес и градиентный бустинг. На основе экспериментов случайный лес был определен как наиболее эффективная модель, демонстрирующая высокую точность предсказаний. Описан процесс подбора гиперпараметров и значимых признаков, что позволило улучшить качество модели, и предложено внедрение модели в микросервис для практического использования.

This article discusses the process of building a machine learning model to predict the value of real estate. A comparative analysis of various methods such as linear regression, random forest and gradient boosting has been carried out. Based on experiments, a random forest was determined to be the most effective model demonstrating high accuracy of predictions. The process of selecting hyperparameters and significant features is described, which made it possible to improve the quality of the model, and the introduction of the model into a microservice for practical use is proposed.

Ключевые слова: *машинное обучение, предсказание стоимости недвижимости, линейная регрессия, случайный лес, градиентный бустинг, подбор гиперпараметров, анализ данных.*

Key words: *machine learning, real estate value prediction, linear regression, random forest, gradient boosting, hyperparameter tuning, data analysis.*

Машинное обучение – это основанный на данных подход к разработке искусственного интеллекта [1]. В рамках построения модели по стоимости недвижимости рассмотрим несколько моделей машинного обучения, подходящих для решения этой задачи:

– Линейная регрессия. Эта модель используется для определения линейных зависимостей между ценой и характеристиками объектов недвижимости. Линейная регрессия хорошо подходит для обработки больших объемов данных, в том числе временных рядов [2]. Задача регрессии – это предсказание числового значения целевой переменной на основе характеристик объекта [3];

– Случайный лес (Random Forest). Эти методы подходят для работы с наборами данных, где взаимосвязи между признаками могут быть нелинейными. Данный метод предусматривает построение бинарных решающих деревьев на основе обучающих данных в соответствии с алгоритмом CART (Classification and Regression Tree), при котором каждый узел дерева при разбиении имеет только двух потомков [4];

– Градиентный бустинг. С его использованием строится решение в виде нескольких связанных слабых предсказывающих моделей, которыми являются деревья решений [5]. Градиентный бустинг, с использованием таких реализаций как XGBoost или LightGBM.

В ходе исследования были обучены три различные модели машинного обучения для предсказания стоимости недвижимости. Результаты оценки эффективности каждой модели представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты оценки эффективности моделей

Модель	Среднеквадратичная ошибка (MSE)	Коэффициент детерминации (R ²)
Линейная регрессия	3.775217e+14	0.653639
Случайный лес	6.212428e+13	0.943003
Градиентный бустинг	1.964400e+14	0.819774

Линейная регрессия показала наименьшую точность согласно коэффициенту R², что может указывать на ограниченную способность модели адекватно улавливать нелинейные зависимости между переменными.

Случайный лес продемонстрировал высокую точность, что делает его наиболее эффективной моделью среди рассмотренных. Этот метод хорошо справляется с комплексными зависимостями в данных благодаря использованию множества деревьев решений.

Градиентный бустинг также показал хорошие результаты, хотя и уступает случайному лесу по точности. На рис. 1 представлены результаты градиентного бустинга.

Рис. 1. Результаты градиентного бустинга

На первом графике (слева) показано, как модель предсказывает значения стоимости квартир. Большинство точек на графике расположены вдоль красной пунктирной линии, что указывает на высокую точность предсказаний модели. Это свидетельствует о хорошем соответствии между фактическими и предсказанными значениями стоимости квартир. Однако есть небольшое количество точек, отклоняющихся от этой линии, особенно для более высо-

ких значений стоимости. Это указывает на определенные ошибки модели в предсказаниях для дорогих квартир. В целом, модель демонстрирует высокую производительность, но имеет некоторые трудности с точным предсказанием очень высоких значений стоимости.

На втором графике (справа) показано распределение остатков (ошибок) модели в зависимости от предсказанных значений стоимости квартир. Большинство остатков группируются вокруг нулевой линии, что указывает на отсутствие систематических ошибок в предсказаниях модели. Однако видно, что для более высоких значений предсказанной стоимости разброс остатков увеличивается. Это может указывать на некоторое ухудшение точности модели для более дорогих квартир. В целом, модель демонстрирует стабильную производительность, но имеет тенденцию к увеличению разброса остатков при предсказании более высоких значений стоимости.

В силу наличия множества гиперпараметров, влияющих на качество и точность обучения на каждой обучающей выборке, то подбор данных параметров вручную для каждого из случаев – это достаточно долгий и трудоемкий процесс [6]. Для определения наилучших гиперпараметров модели случайного леса было проведено обучение на различных наборах параметров и оценили их влияние на качество модели.

Для подбора использовались следующие гиперпараметры:

- Max Depth (максимальная глубина). Данный признак определяет максимальную глубину каждого дерева в лесу. Глубокие деревья могут моделировать сложные зависимости в данных, но также могут привести к переобучению;
- Max Features (максимальное количество признаков). Определяет количество признаков, используемых для разделения в каждом узле. Это помогает уменьшить корреляцию между деревьями и улучшить обобщающую способность модели;
- Min Samples Leaf (минимальное количество образцов на листе). Минимальное количество образцов, необходимых для образования листа. Это помогает предотвратить переобучение, устанавливая нижний предел на количество образцов в листьях;
- Min Samples Split (минимальное количество образцов для разделения). Минимальное количество образцов, необходимых для разделения узла. Это также помогает предотвратить переобучение;
- Number of Estimators (количество деревьев). Определяет количество деревьев в лесу. Большее количество деревьев обычно улучшает точность модели, но увеличивает время обучения.

В таблице 2 представлены результаты обучения модели.

Таблица 2. Результаты обучения модели при разных гиперпараметрах для случайного леса

Max Depth	Max Features	Min Samples Leaf	Min Samples Split	Number of Estimators	Mean Test Score	Mean Fit Time (s)	Mean Score Time (s)
20	sqrt	1	5	149	0.915886	692.57	14.46
20	auto	3	4	171	0.910597	656.14	10.87
20	auto	3	4	174	0.911035	727.70	15.45
20	auto	3	7	152	0.909378	582.34	7.91
10	sqrt	2	3	291	0.873662	231.50	4.24
30	auto	1	5	157	0.915886	692.57	14.46

Некоторые модели с низким временем обучения (менее 300 секунд) имеют разное качество. Некоторые из них показывают низкое качество (около 0.87), тогда как другие достигают 0.91-0.92.

Модели со средним временем обучения (от 300 до 600 секунд) имеют тенденцию показывать качество около 0.90-0.91. Есть модели с временем обучения выше 800 секунд, которые демонстрируют высокое качество (около 0.92), но они немногочисленны.

На основе проведенного анализа, наилучший результат обучения модели был определен с использованием следующих параметров:

mean_test_score – 0.96717	param_min_samples_leaf – 1
mean_fit_time – 0.111009	param_min_samples_split – 5
mean_score_time – 0.293563	param_n_estimators – 149
std_test_score – 0.04074	rank_test_score – 3
param_max_depth – 20.0	aggregate_score – 0.818732
param_max_features – sqrt	

Данная модель показывает высокое качество предсказания, что является ключевым фактором; значения времени обучения и предсказания находятся в приемлемых пределах, что позволяет быстрее разрабатывать и применять модель; низкое стандартное отклонение тестового качества указывает на стабильные результаты модели; параметры модели сбалансированы, что позволяет достичь хорошего компромисса между качеством, временем и стабильностью. Этот выбор основывается на комплексной оценке всех значимых факторов, обеспечивая наилучшее соотношение между качеством предсказания и вычислительными затратами.

Для данных гиперпараметров была построена модель предсказания стоимости квартир. Среднее квадратное отклонение составило 64388904539551, коэффициент детерминации 0.94.

Для оценки качества модели и проверки на переобученность была проведена кросс-валидация. В нашем случае использовалась 5-кратная кросс-валидация, что позволяет разделить данные на пять подвыборок, поочередно используя каждую подвыборку для тестирования модели, обученной на остальных подвыборках. Это подход помогает получить более объективную оценку модели и снизить вероятность переобучения.

Результаты кросс-валидации показали, что модель случайного леса демонстрирует хорошие предсказательные способности. Кросс-валидация — эмпирическое оценивание обобщающей способности алгоритма [7]. Средняя ошибка предсказаний оказалась достаточно низкой, а вариативность результатов между различными подвыборками минимальной, что свидетельствует о стабильности и надежности модели. Проверка на переобученность подтвердила способность модели обобщать данные и делать точные предсказания на новых, ранее не встречавшихся данных.

Процесс выбора признаков был основан на их теоретической значимости и предварительном анализе данных, при этом изначальный набор включал признаки, связанные с основными аспектами управления качеством на предприятии. Для оценки значимости каждого признака использовались методы статистического анализа, а для проверки влияния каждого признака на конечный результат применялись различные модели машинного обучения.

Модель, обученная на полном наборе признаков, продемонстрировала высокую точность предсказаний, превосходя модели с уменьшенным набором признаков. Таким образом, мы подтвердили, что выбранные признаки являются значимыми для нашей модели, и использование полного набора признаков обеспечивает наилучшее качество предсказаний.

Таким образом, модель случайного леса при правильно подобранных гиперпараметрах и признаках продемонстрировала наилучший результат в предсказании стоимости квартир. Подбор гиперпараметров и значимых признаков позволили повысить точность модели, что подтверждается низкой ошибкой предсказаний и высокой корреляцией между предсказанными и фактическими значениями.

Для использования модели необходимо внедрить её в микросервис, с помощью которого пользователь сможет взаимодействовать с моделью. Микросервис обеспечит удобный интерфейс для подачи входных данных, обработки запросов и получения предсказанной стоимости недвижимости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Худхейр А.Р.М. Модели машинного обучения и глубокого обучения для электронной информационной безопасности в мобильных сетях / А.Р.М. Худхейр, Е.В. Заргарян, Ю.А. Заргарян // Известия ЮФУ. Технические науки. 2022. № 3(227). С. 211-222. DOI 10.18522/2311-3103-2022-3-211-222. EDN GXQNWC.
2. Салтанаева Е.А. Сравнение традиционных методов машинного обучения и глубокого обучения / Е.А. Салтанаева, А.А. Шакиров, А.Р. Гимаева // Научно-технический вестник Поволжья. 2023. № 12. С. 379-381. EDN EQNUHN.
3. Хашпер Б.Л. Применение методов случайного поиска и методов машинного обучения к задаче оптимизации в многомерном пространстве / Б.Л. Хашпер, О.Г. Кантор // Информационные и математические технологии в науке и управлении. 2023. № 3(31). С. 15-26. DOI 10.25729/ESI.2023.31.3.002. EDN SFDOGY.
4. Веретенников И.С. Оценка качества классификации текстовых материалов с использованием алгоритма машинного обучения "случайный лес" / И.С. Веретенников, Е.А. Карташев, А.Л. Царегородцев // Известия Алтайского государственного университета. 2017. № 4(96). С. 78-83. DOI 10.14258/izvasu(2017)4-13. EDN ZQJTYV.
5. Кирюшин Ю.Н. Построение деревьев решений при помощи градиентного бустинга / Ю.Н. Кирюшин, М.Ю. Михеев // Современные информационные технологии. 2023. № 37(37). С. 40-43. EDN VNPODV.
6. Астапов Р.Л. Автоматизация подбора параметров машинного обучения и обучение модели машинного обучения / Р.Л. Астапов, Р.М. Мухамадеева // Актуальные научные исследования в современном мире. 2021. № 5-2(73). С. 34-37. EDN GJEUNW.
7. Астапов Р.Л. Автоматизация подбора параметров машинного обучения и обучение модели машинного обучения / Р.Л. Астапов, Р.М. Мухамадеева // Актуальные научные исследования в современном мире. 2021. № 5-2(73). С. 34-37. EDN GJEUNW.

© Иванова В.Ю., Соловьев Д.О., 2024.